

Le Bulletin de l'APERA

Le Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Julia Bude

Bureau de l'APERA :

Présidente : Julia Bude

Vice-Présidente : Valentine Martin

Secrétaire : Valentin Loescher

Vice-secrétaire : Quentin Zarka

Trésorier : Thomas Lagane

Vice-trésorière : Audrey Czarnecki

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Romaric Payen

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Thomas Lagane

Valentin Loescher

Romaric Payen

Betty Ramé

Russell Webb

Quentin Zarka

© APERA et auteurs 2022

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75006 Paris

ISSN : 2804-9276 (en ligne)

ISSN : 2804-6919 (imprimé)

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 07 décembre 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

décembre 2022

Le Bulletin de l'APERA, n° 2

SOMMAIRE

Avant-propos : l'APERA en 2022.....	4
Reconstituer la biographie des outils en alliage cuivreux issus des dépôts de l'âge du Bronze. Constitution d'une collection de références à partir d'une étude de cas. <i>Alexandre Wimlot</i>	7
Extraire son menhir à la mode du néolithique : essais d'acquisition de monolithes en schiste en centre Bretagne. <i>Rosalie Jallot</i>	27
Reconstitution expérimentale, de la création à l'exposition. <i>Éléa Le Gloan, Bénédicte Garnier, Faustine Boulay, Lucile Brunel-Duverger, Alessio Delli Castelli, Sophie Joigneau, Marie Louis, Laura Midy, Antoine Parlebas, Patrick Turini, Antoine Clément, Mathilde Cummins, Claire-Marie Hallay, Louise Perrier et Paul Quentin</i>	49
Expérimentation d'un tour à colonne vertical : conception, construction et usage d'une machine d'abrasion rotative de la pierre. <i>Nicolas Revert et Brice Brigaud</i>	71
Chaux devant ! Reconstitution d'un four à chaux antique : retour sur expérience. <i>Mathilde Carrive, Arnaud Coutelas, Thierry Gregor, Maud Mulliez et Victorien Revillé</i>	85
« Être potier à Pompéi » ou comment faire vivre l'expérimentation archéologique au grand public. <i>Émilie Mannocci, Marie Pawlowicz et Laetitia Cavassa</i>	91
La production du plomb commercial au Laurion durant l'époque classique : litharge revivifiée ou plomb d'œuvre ? <i>Christophe Flament</i>	107

LA PRODUCTION DU PLOMB COMMERCIAL AU LAURION DURANT L'ÉPOQUE CLASSIQUE : LITHARGE REVIVIFIÉE OU PLOMB D'ŒUVRE ?

Christophe Flament

Résumé : On estime généralement que dans le district minier du Laurion (Attique, Grèce) le plomb commercial était produit durant l'époque classique (V^e - IV^e s. av. n.è.) en "revivifiant" la litharge (oxyde de plomb) résultant de l'opération de coupellation. On propose ici d'éprouver ce modèle par l'analyse des vestiges matériels du secteur lauréotique mis en relation avec le travail du plomb, en fixant le seuil de rentabilité de l'opération de revivification de la litharge, et par l'exploitation de résultats d'analyses élémentaires. Il en résulte qu'au Laurion la production du plomb commercial doit être placée plus en amont de la chaîne de production de l'argent.

Mots-clés : Athènes, Laurion, Plomb, Litharge, Mines

Abstract: Within the mining district of Laurion (Attica, Greece), lead is generally considered to have been produced during the Classical period (Vth - IVth Centuries B.C.) by reducing the litharge (lead oxyde) obtained at the end of the cupellation process. We propose here to test this model by surveying the material remains of the Laureotic district associated with lead working, by setting the break-even point for the reduction of litharge to pure lead, and by exploiting the results of elementary analyses. The results show that lead production must be placed, not at the end, but at the beginning of the silver production line in Laurion.

Keywords: Athens, Laurion, Lead, Litharge, Mines

1. INTRODUCTION¹

Véritable « source d'argent » (*ἀργύρου πηγῆ*) (Eschyle, *Les Perses*, v. 237-238), les mines du Laurion (Attique, Grèce) dotèrent la cité d'Athènes d'immenses ressources financières sous la forme de monnaies à la chouette, contribuant ainsi très largement au destin grandiose qui fut

le sien durant l'époque classique². L'éclat de l'argent paraît cependant avoir occulté un fait important : les mines lauréotiques livrèrent incommensurablement plus de plomb que de métal précieux. Du minerai on tirait en effet, en premier lieu, du plomb d'œuvre qui était ensuite mené au four de coupellation pour extraire l'argent qu'il contenait. Or, on considère généralement qu'une tonne de ce plomb d'œuvre ne renfermait, en moyenne, que quelques

¹ Nous tenons ici à remercier tout particulièrement nos collègues qui ont bien voulu relire cette étude, Sandrine Baron et Denis Morin, pour leurs nombreuses relectures et leurs conseils toujours avisés qui nous ont été d'un précieux secours pour traiter de ces matières techniques et complexes.

² Sauf mention contraire, toutes les dates s'entendent av. n.è.

kilogrammes d'argent (3 kg selon Ardaillon 1897, p. 117 ; 2 kg selon Conophagos 1980, p. 21 ; davantage selon Ross *et al.* 2021) ; l'ingénieur grec C. Conophagos (1980, p. 22 et 145) estimait de ce fait que si les mines lauréotiques avaient fourni environ 3500 tonnes d'argent en quatre siècles, cela impliquait corollairement la production de pas moins de 1 400 000 tonnes de plomb durant cette même période.

Force est pourtant de constater que les sources anciennes se montrent extrêmement peu dissertes sur la production du plomb au Laurion (Flament à paraître). La principale raison en est sans doute que le plomb était alors tenu pour un sous-produit de l'industrie de l'argent qui, seul, intéressait les concessionnaires miniers, de même que les rares auteurs qui ont évoqué le secteur lauréotique dans leurs écrits. En effet, si l'on se réfère aux principales synthèses traitant de la production de ce métal au Laurion (Ardaillon 1897, p. 87-88 ; Conophagos 1980, p. 331 *sqq* ; Domergue 2008, p. 84, 163 ; Papadimitriou 2000 ; Rihll 2001, p. 125), le plomb serait issu de la « revivification » (*cf.* Schnabel 1907, p. 571) de la litharge (*λιθάργυρος*) qui n'est autre que l'oxyde de plomb (PbO) obtenu au terme de l'opération de coupellation (*fig. 1*).

Concrètement, pour obtenir le plomb métallique ou « commercial », cette litharge était menée au four de réduction alimenté de charbon de bois afin d'en chasser l'oxygène (*cf. fig. 2*).

Fig. 1 : Fragment de litharge retrouvé au Laurion. Tirée de Conophagos 1980, p. 317, *fig. 12-12a*.

À notre connaissance cependant, ce schéma de production du plomb métallique par revivification de la litharge ainsi que, plus largement encore, la place occupée par les activités de transformation liées à ce métal au sein de la chaîne de production de l'argent n'ont jamais été véritablement éprouvés. Or, il aurait fallu *a minima* s'assurer, *primo*, que de tels procédés de fabrication étaient compatibles avec les vestiges matériels découverts au Laurion qui ont été mis en relation avec le travail du plomb ; *secundo* – et plus fondamentalement encore – que l'opération de revivification de la litharge était effectivement rentable compte tenu du coût du combustible destiné à l'opération de réduction et du prix de vente du plomb à cette époque. C'est à la vérification de ces différents aspects que s'attèle la première partie de cette contribution, ce qui nous amènera ensuite, en tirant notamment parti de résultats d'analyses élémentaires pratiquées sur des objets en plomb et des fragments de litharge provenant du Laurion, à proposer un modèle alternatif pour la production du plomb commercial à Athènes.

2. VESTIGES EN LIEN AVEC LA PRODUCTION DE PLOMB DÉCOUVERTS AU LAURION

Étant donné les énormes quantités de plomb que d'aucuns estiment avoir été produites au Laurion, une partie non-négligeable des activités de transformation menées dans ce district auraient dû y être consacrées, et donc laisser d'importantes traces dans le paysage minier. L'idéal aurait évidemment été de rechercher ces vestiges en priorité aux endroits où des lingots de plomb avaient été découverts (*fig. 3*). Néanmoins, la plupart des exemplaires retrouvés au Laurion (Flament à paraître) l'ont été fortuitement lors de la ré-exploitation industrielle du secteur au XIX^e s., d'où le fait que l'on ne dispose de pratiquement aucune information à propos de leur lieu de découverte, excepté pour l'exemplaire conservé aujourd'hui à Saint-Germain-en-

Fig. 2 : Reconstitution de la chaîne opératoire au Laurion selon C. Conophagos. Tirée de Conophagos 1980, p. 129, fig. 6-1.

Laye (Boucher à paraître), que l'on disait provenir du secteur de Kamariza, mais où tout vestige d'activités liées à la production de plomb semble avoir aujourd'hui disparu.

Fig. 3 : Lingot de plomb retrouvé au Laurion. Tirée de Conophagos 1980, p. 333, fig. 13-1b.

Plusieurs structures ont néanmoins été identifiées ailleurs dans le secteur laurétique, principalement grâce à la présence de scories résultant de la revivification de la litharge (cf. fig. 4 où l'on trouvera la localisation des différents lieux mentionnés). Il s'agit, en premier lieu, d'une petite installation (7 x 5,5 m) organisée autour d'un four circulaire découverte dans la baie d'Assimaki (Oikonomakou 1994 ; Oikonomakou 1997 ; Papadimitriou 2000, p. 118-119, pour l'analyse des scories), que l'on a rapidement mise en relation avec les activités de l'*agora* voisine de Limani Pacha, où des objets en plomb étaient précisément commercialisés. Il s'agit ensuite du vaste complexe de Puntazezza doté de pas moins de neuf fours à proximité desquels subsistaient de grandes quantités de scories (2000 à 3000 tonnes ; cf. Papadimitriou 2000, p. 118 ; 122, pour les résultats d'analyse de ces scories) ainsi que des litharges tubulaires (Conophagos 1980, p. 287-297). D'autres vestiges ont encore été découverts plus au nord, à Ari, au sein d'une batterie de huit fours (Tsaimou *et al.* 2015 ; Tsakiridis *et al.* 2012) ; à Demoliaki enfin, parmi les décombres d'un four de grandes dimensions (poster présenté lors du 7^e *Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής*

Αρχαιομετρικής Εταιρείας [Athènes, 9-12 octobre 2019])³.

La présence de litharge a également été signalée dans plusieurs ateliers (*έργαστήρια*) destinés au traitement du minerai. Plutôt que de la mettre en relation avec des opérations de coupellation comme on le fait souvent, il conviendrait manifestement d'y voir les traces d'activités liées, en partie au moins, à la production de plomb par revivification. Se trouvent ainsi concernés plusieurs ateliers de la vallée de Bolzari (Kakavoyannis 1984b ; Pariente 1991, p. 850), où l'on signale également de petites fosses creusées à même le sol qui pourraient avoir servi à la coulée des lingots ; le grand atelier fouillé à Gaïdouromandra (Liagouras et Kakavoyannis 1976) qui livra également des scories et du plomb ; enfin, la structure similaire mise au jour à Haghia Triada (Kakavoyannis 1984b, p. 51).

À plusieurs reprises également, de la litharge très finement moulue (la dimension des grains est comprise entre 0,5 et 1 mm) a été signalée au sein d'ateliers de traitement, notamment à Agrileza – aussi bien dans les fouilles grecques (Papadimitriou 2000, p. 120 ; Photou 1992) que dans celles de l'École anglaise d'Archéologie (Photos-Jones et Ellis Jones 1994), à Souriza (Tsaimou 1988) – où elle était d'ailleurs conservée dans une chambre à part (Papadimitriou 2012, p. 809) –, et à Thorikos (Rehren *et al.* 1999), dans la laverie n° 1, ainsi que sur le terrain de la propriété « Mexa ». D'après G. Papadimitriou (2000, p. 120), cette poudre était mélangée avec de l'argile et du sable afin d'être compactée sous la forme de briques pour être ensuite traitée plus efficacement dans un four de fusion afin de produire le plomb commercial.

³ Mais il semble que des vestiges de fours de petite taille ont été découverts sur le versant ouest du Plateau du Laurion, non loin des travaux de Megala Pevka (communication D. Morin).

Fig. 4 : Carte du secteur lauréotique reprenant les principaux lieux mentionnés dans l'étude. D'après Kakavoyannis 1977, p. 183, fig. 1.

À l'heure actuelle, il semble toutefois établi que ces différents vestiges énumérés se rapportent, en réalité, à des opérations métallurgiques menées au Laurion après la cessation des activités d'extraction proprement-dites à la fin du IV^e s. (Flament 2007, p. 79-80), c'est-à-dire durant les époques hellénistique et romaine⁴.

⁴ Fin du III^e s. - début du II^e s. pour la structure d'Assimaki (Papadimitriou 2018, p. 199) ; III^e s. pour celles de Puntazezza (Ellis Jones 1982, p. 172) ; entre le II^e s. et la première moitié du I^{er} s. pour les fours d'Ari (Tsaimou *et al.* 2015, datation obtenue grâce au 14C) ; celui de Demoliaki doit dater de la même période (poster présenté lors du 7^e Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας [Athènes, 9-12 octobre 2019]). Époque hellénistique et romaine pour les activités de Gaïdouromandra et de Haghia Triada (Papadimitriou 2018, p. 187) ; II^e s. pour celles des ateliers de la vallée Bolzari (Papadimitriou 2018, p. 187).

Selon G. Papadimitriou (2018), il s'agirait plus précisément d'opérations destinées à récupérer l'argent perdu dans les scories ou la litharge produites aux époques antérieures. Ce serait ainsi pour en extraire les résidus d'argent que la litharge était d'abord finement moulue, puis concentrée, avant d'être envoyée au four ; quant à la poudre de litharge pratiquement pure rejetée au terme de la concentration, elle était ensuite compactée sous la forme de briques, puis revivifiée pour produire du plomb commercial. Ces opérations de traitement se déroulèrent, en grande partie, au sein des ateliers édifiés durant l'époque classique moyennant parfois quelques réaménagements, mais avaient également requis de nouveaux instruments de broyage destinés à moudre très finement la

litharge : c'est à cette fin qu'auraient été édifiés, selon G. Papadimitriou (2016), les dispositifs circulaires identifiés jusqu'ici, à tort selon lui, comme des « laveries hélicoïdales » (cf. aussi Nomicos 2021).

Il ressort donc de ce bilan que nous n'aurions en définitive, au Laurion, aucun vestige qui puisse être directement mis en relation avec la production du plomb commercial durant l'époque classique. Par surcroît, il semble impossible de transposer à cette dernière période les méthodes en usage aux époques plus récentes que l'on vient d'évoquer. En effet, ce n'est pas pour faciliter sa revivification que la litharge était réduite en poudre ; si l'on voulait la transformer en plomb commercial, cette opération représentait, au contraire, un désavantage, puisque cette poudre devait impérativement être compactée avant d'être menée au four pour éviter qu'elle ne se volatilise (cf. également Conophagos 1980, p. 301-302). C'est donc bien pour récupérer l'argent qu'elle contenait, à une époque où les activités d'extraction étaient à l'arrêt, que la litharge était broyée. Strabon (IX, 1, 23), à qui l'on doit l'unique témoignage écrit relatant les activités pratiquées au Laurion durant la période romaine⁵, confirme d'ailleurs que c'est effectivement la récupération de l'argent et non du plomb qui était la principale préoccupation des ouvriers qui y travaillaient alors.

⁵ « Τά δ' ἀργυρεῖα τὰ ἐν τῇ Ἀττικῇ κατ' ἀρχάς μὲν ἦν ἀξιόλογα, νυνὶ δ' ἐκλείπει· καὶ δὴ καὶ οἱ ἐγαζόμενοι τῆς μεταλλείας ἀσθενῶς ὑπακουούσης, τὴν παλαιὰν ἐκβολάδα καὶ σκωρίαν ἀναχωνεύοντες, εὕρισκον ἔτι ἐξ αὐτῆς ἀποκαθαιρόμενον ἀγύριον, τῶν ἀρχαίων ἀπείρως καμινεόντων ». Les mines d'argent de l'Attique, à l'origine, étaient très profitables, mais elles sont épuisées à présent. Les mines n'ayant plus qu'un très faible rendement, les ouvriers refondent les anciennes scories et *ekvolades* et en retirent de l'argent après purification, car les Anciens manquaient d'expérience dans l'utilisation des fours (trad. de l'auteur). Même s'il n'est pas explicitement question de litharges dans ce témoignage, G. Papadimitriou (2018, p. 189) estime qu'elles devaient faire partie des matériaux retraités.

3. LES COÛTS DE LA REVIVIFICATION DE LA LITHARGE

En l'absence de traces matérielles, nous n'avons dès lors d'autre choix, pour progresser, que de recentrer l'analyse sur les modalités de l'opération censée produire le plomb commercial à Athènes, c'est-à-dire la revivification de la litharge. Le principal enjeu consiste, selon nous, à évaluer la rentabilité de cette opération, démarche qui passe inévitablement par une estimation préalable des coûts qu'elle engendrait. Fort heureusement, les informations à notre disposition paraissent suffisantes pour fixer ici un ordre de grandeur réaliste.

Dans son étude consacrée au plomb du Laurion, G. Papadimitriou (2000, p. 113-114) fixait le coût de revivification d'un talent⁶ de litharge à l'époque classique à une drachme d'argent environ. Cette estimation nous paraît cependant extrêmement basse, car elle sous-estime fortement le principal poste de dépenses lié à cette opération, c'est-à-dire l'achat du charbon de bois nécessaire à la réduction. Il s'était en effet appuyé sur le prix de ce combustible tel qu'établi par C. Conophagos (1980, p. 352), dont le raisonnement tirait essentiellement parti de réalités modernes. Ce dernier expliquait ainsi qu'au début du XX^e s. de notre ère, en Grèce, le prix d'1 kg de charbon était de 0,25 drachme de l'époque, tandis que le salaire journalier d'un ouvrier était de 3 drachmes ; le prix du charbon correspondait donc à environ 10 % du salaire. Partant, et considérant que le salaire d'un esclave au Laurion à l'époque classique était de 0,6 drachme, le prix d'1 kg de charbon aurait donc

⁶ La masse du talent euboïco-attique peut être fixée à 26,1 kg : cf. Van Driessche (2009, p. 93-97). Néanmoins, dès le V^e s., une distinction s'opère, à Athènes, entre l'étalon pondéral « monétaire » et l'étalon pondéral « commercial » ; le premier demeure stable, tandis que le second, lui, ne va cesser de s'alourdir au fil du temps. Or, le plomb était pesé, à Athènes, selon l'étalon « commercial » ; cf. *infra*.

été, selon lui, de 0,06 drachme, soit 1,5 drachme le talent environ.

Ce chiffre est, à l'évidence, beaucoup trop bas : même si on ne dispose pour l'Attique d'aucune attestation de prix du charbon de bois, la documentation délienne (cf. aussi Meiggs 1982, p. 451-452) laisse entrevoir des montants beaucoup plus élevés. Un panier (*κάλαθος*) de charbon s'y vendait en effet à 8 drachmes en 279, et même à 9,5 drachmes dix ans plus tard. Bien que les prix semblent avoir baissé ensuite pour se stabiliser autour de 6 à 7 drachmes vers 250 (Glötz 1913, p. 24), on demeure toutefois nettement au-dessus de celui proposé par C. Conophagos, qui plus est pour l'Attique où, en raison précisément de l'intensité des activités minières, le bois représentait une denrée extrêmement rare et, partant, particulièrement chère.

Si l'on veut proposer une estimation plus vraisemblable, il n'y a d'autre alternative en réalité que de repartir du prix de la matière première qu'est le bois. Sauf erreur, la seule donnée explicite disponible pour l'Athènes classique figure dans la grande inscription des comptes de construction du *Télestérion* d'Éleusis de 329/8 (*IG II² 1672*) : aux l. 124-125, un certain Képhaliônos du Pirée reçoit 100 drachmes et 3 oboles pour 67 talents de bois à raison d'1,5 drachme le talent. Bien qu'il s'agisse d'un *unicum*, ce témoignage peut néanmoins être tenu pour représentatif, et donc légitimement servir de base à notre estimation. Premièrement en effet, il s'agit de bois de chauffe, puisqu'il était destiné aux sacrifices se déroulant dans le cadre du festival des *Haloa* en l'honneur de Déméter (cf., entre autres, Simon 1983, p. 35-37, à propos de ce festival). Ensuite, il est pratiquement contemporain, comme nous le verrons, d'une des seules attestations de prix de vente du plomb à Athènes (cf. *infra*). Enfin, il s'inscrit tout à fait dans l'ordre de grandeur des prix dont on dispose pour ce matériau dans d'autres cités, même s'ils concernent souvent des

époques un peu plus récentes : on relève ainsi, dans la comptabilité délienne, 31 achats de bois effectués entre 310-250 (cf. le tableau dans Reger 1994, p. 127 n. 2, p. 171-176 et p. 290-294) pour des montants oscillant entre 4 oboles et 1 drachme 4 oboles le talent, même si les prix baissèrent manifestement ensuite (Glötz 1913, p. 23), pour avoisiner 1 drachme et 2 oboles à la fin du IV^e s.

Or, 1,5 drachme est précisément le prix auquel C. Conophagos estimait le talent de charbon, un matériau notoirement plus cher que le bois de chauffage. Pour évaluer plus précisément le prix de ce combustible, il faut principalement tenir compte de ses procédés de fabrication (Olson 1991 ; Pébarthe 2008, p. 77-78), plus précisément des quantités de bois nécessaires pour produire une quantité donnée de charbon. Nous disposons à ce propos de plusieurs estimations produites par les Modernes : selon D. Olson (1991, p. 412) et T. Rihll (2001, p. 133), il aurait fallu 7 kg de bois pour obtenir 1 kg de charbon. Cette estimation est fort proche de celle d'A. Bresson (2007, p. 81) qui considère que le rendement était de 15 %, soit 6,66 kg de bois pour produire 1 kg de charbon. Dans ces conditions, le prix du charbon aurait dû être environ 7 fois plus élevé que celui du bois, mais ce n'est sans doute là qu'un minimum, car il convient d'ajouter aux coûts de la matière première ceux de la fabrication qui était un processus s'étalant sur plusieurs semaines (Bresson 2007, p. 81). Partant, si le prix du talent de bois était de 1,5 drachme, celui d'un talent de charbon de bois aurait donc été à Athènes, au bas mot, de 10,5 drachmes ; retenons ici la somme de 11 drachmes pour les besoins de notre estimation, d'autant que, si l'on en croit Théophraste (*Histoire des plantes*, V, 9, 1-2), le travail métallurgique ne requérait pas n'importe quelle essence de bois : chêne-vert, chêne et arbousier pour la fusion ; pin d'Alep pour la coupellation. Quoi qu'il en soit, ce montant, on l'aura constaté, est beaucoup plus élevé que celui demandé en 269 à Délos pour un panier de

charbon, soit que le charbon de bois était plus cher à Athènes, soit qu'un *κάλαθος* pesait moins qu'1 talent.

En prenant comme base un talent de 29,232 kg⁷, les données que nous venons d'établir permettent de fixer le prix du kilogramme de charbon de bois à Athènes à la fin du IV^e s. à quelque 0,375 drachme, soit environ 2 oboles 1/4. Partant de cette indication, il convient à présent de reprendre, point par point, les différents paramètres permettant d'estimer les coûts de la revivification de la litharge.

Relevons cependant d'emblée, à cet égard, que les données divergent selon que l'on se réfère à G. Papadimitriou ou à C. Conophagos. Selon ce dernier (Conophagos 1980, p. 331-332), il convenait d'ajouter 10 à 30 % de scories à la litharge envoyée au four afin de limiter les pertes de plomb dues à l'évaporation ; en d'autres termes, traiter une tonne de litharge suppose, en réalité, d'envoyer au four une charge de 1100 à 1300 kg. Ce paramètre est important à prendre en considération, car la masse de combustible nécessaire est proportionnelle à celle de la charge du four : C. Conophagos estime cette proportion autour de 10 % ; il faudrait donc compter entre 110 kg (si ajout de 10 % de scories) et 130 kg (si ajout de 30 % de scories) de charbon de bois pour une tonne de litharge, soit un coût pouvant être estimé entre c. 41,25 et c. 48,75 drachmes. G. Papadimitriou, en revanche, estime que c'est 30 % de scories qui étaient ajoutés, et que le combustible nécessaire correspondait à 20 % de la charge, soit l'équivalent de 260 kg de charbon ; le coût peut donc ici être fixé ici à 97,5 drachmes environ.

Si les frais liés à l'achat du combustible étaient sans doute les plus importants, il faut également

tenir compte des coûts de production, notamment la rétribution des opérateurs des fours en charge de l'opération, pour lesquels nos sources ne livrent malheureusement aucune donnée. D'après les calculs de G. Papadimitriou (2000, p. 113), un four pouvait traiter environ 5 tonnes de litharge en 24 heures ; le traitement d'une seule tonne demandait donc environ 5 heures de travail. Toujours selon lui, six ouvriers étaient requis pour mener ces opérations ; en comptant un salaire journalier de 0,6 drachme par personne, et en tenant compte que le traitement d'une tonne de litharge représente le cinquième d'une journée de travail, il faudrait compter seulement 4,5 oboles ($6 \times 0,6 / 5 = 0,72$ drachme) pour les frais de personnel par tonne de litharge traitée.

D'autres paramètres doivent également être pris en compte, comme le fait que la litharge n'est pas entièrement constituée de plomb : C. Conophagos estime la proportion de plomb à 93 % en moyenne ; G. Papadimitriou à 85 % seulement. Il faut encore tenir compte des pertes de plomb engendrées par la réduction, qui sont de l'ordre de 13 % selon C. Conophagos, de 20 % selon G. Papadimitriou. Ainsi, selon le premier, le rendement sera au final de c. 80 % ($1000 \times 0,93 \times 0,87$) par rapport à la masse de départ de la litharge, tandis qu'il ne serait que de 68 % ($1000 \times 0,85 \times 0,8$) pour le second. Les principales données relatives à ces différentes estimations sont synthétisées dans la figure 5.

In fine, les coûts de la revivification de la litharge seront donc assez différents selon que l'on suit les paramètres établis par l'un ou par l'autre : le traitement d'une tonne de litharge coûterait entre c. 42 et 49,5 drachmes pour l'obtention de 800 kg de plomb si l'on se base sur les données de C. Conophagos ; à c. 98,25 drachmes pour 680 kg de plomb, seulement, selon G. Papadimitriou. La différence est plus marquée encore si l'on réfléchit en fonction des

⁷ C'est en effet la masse du talent après le réajustement de la masse de la mine commerciale intervenu après 335 : cf. le tableau donné dans Doyen 2012, p. 55.

	C.E. Conophagos	G.D. Papadimitriou
Coûts du combustible	41,25-48,75 dr.	97,5 dr.
Salaire personnel	0,75 dr.	0,75 dr.
Rendement	80 %	68 %

Fig. 5 : Principaux paramètres servant à l'estimation des coûts de revivification de la litharge chez C. Conophagos et G. Papadimitriou. Crédit C. Flament.

coûts de production d'une tonne de plomb : ils seront compris entre c. 52,5 et 62 drachmes (42 et 49,5 / 800 × 1000) pour le premier ; à c. 144,5 drachmes (98,25 / 680 × 1000) pour le second. Il s'agit là évidemment de *minima*, car les éventuels frais de transport, ainsi que la location ou l'amortissement des installations métallurgiques n'ont pas été pris en compte dans le calcul (Papadimitriou 2000, p. 113, proposait ainsi de majorer le coût de 20 %).

4. VALEUR COMMERCIALE DU PLOMB

Ces coûts ne sont pas négligeables et posent inévitablement la question de la rentabilité de l'opération, qui dépend fondamentalement du prix de vente du plomb. Les indications dont on dispose à cet égard sont extrêmement rares pour l'Attique. En 408/7, les responsables des travaux à l'Érechthéion paient 10 drachmes pour 2 talents de plomb (*IG I³* 476, l. 296-299), soit 5 drachmes le talent de 26,1 kg⁸. Il s'agit toutefois ici d'un prix extrêmement élevé qui, comme l'avait déjà bien vu G. Glotz (1912, p. 170), doit manifestement s'expliquer par la désorganisation des activités minières en raison de l'occupation de Décélie par l'armée spartiate à partir de 413 (Thucydide VI, 91, 7).

La seule autre indication dont on dispose est celle que nous révèle l'un des stratagèmes repris

⁸ La mine commerciale équivalait en effet alors à la mine monétaire, soit 26,1 kg (cf. Doyen 2012, p. 55).

dans les *Économiques* du Ps.-Aristote (II, 36, trad. A. Wartelle, C.U.F.) :

« Πυθοκλῆς Ἀθηναῖος Ἀθηναίοις συνεβούλευσε τὸν μόλυβδον τὸν ἐκ τῶν Λαυρείων παραλαμβάνειν παρὰ τῶν ἰδιωτῶν τὴν πόλιν, ὥσπερ ἐπώλουν, δίδραχμον, εἶτα τάξαντας αὐτοὺς τιμὴν ἐξαδράχμου οὕτω πωλεῖν. »

« Pythoclès d'Athènes conseilla aux Athéniens d'acquérir au nom de l'État tout le plomb du Laurion que les particuliers avaient chez eux, au prix où ils le vendaient, c'est-à-dire deux drachmes, puis d'en taxer le prix à six drachmes et de le revendre. »

Ce témoignage est assez éloquent sur la place prépondérante occupée par le Laurion dans le commerce du plomb à la fin du IV^e s. : si, comme l'indique le Ps.-Aristote, Athènes aurait pu se permettre d'en augmenter le prix de 200 %, c'est qu'elle occupait alors une position de quasi-monopole (cf. Ardaillon 1897, p. 119 ; Nriagu 1983, p. 141). Cet extrait soulève cependant plusieurs questions, notamment celle de l'identité de Pythoclès : on considère généralement qu'il s'agit du contemporain de Démosthène et de Cléomène, mort en 318 (cf. notamment Davies 1971, n° 12444 ; Descat 2004, p. 395), ce qui permet de situer l'épisode dans le dernier tiers du IV^e s. (cf. Migeotte 1997, p. 430 ; Whitehead 2019, p. 297). Ensuite, on ne précise pas quelle quantité de plomb s'échangeait contre 2 drachmes :

la plupart des commentateurs (Boeckh 1847, p. 30 ; Burford 1969, p. 181, n. 1 ; Papadimitriou 2000, p. 112 ; Rangabé 1874, p. 329) considèrent néanmoins, avec assez de vraisemblance, qu'il s'agissait du talent⁹ qui, étant donné l'époque à laquelle on situe l'anecdote, pesait alors 29,232 kg.

Quoi qu'il en soit, la proposition de Pythoclès, pour qu'elle soit réaliste, suppose que le prix de rachat du plomb paraisse acceptable aux Athéniens ; on en déduira donc que 2 drachmes représentaient alors le prix « courant » pour un talent de ce métal à Athènes. On croit d'ailleurs en trouver confirmation dans l'une des transactions reprises dans la stèle des comptes d'Éleusis (IG II² 1672) d'où l'on avait déjà extrait le prix du talent de bois : aux l. 176-177, on débourse en effet 2 drachmes et 2 oboles pour un talent de plomb ainsi que pour le salaire du fondeur (« *μολύβδου τάλαντον καὶ χώνης μισθός* ») ; il va sans dire que le plus gros de cette somme devait être allouée à l'achat du matériau¹⁰.

5. RENTABILITÉ DE LA REVIVIFICATION DE LA LITHARGE

Dans ces conditions, si l'on reprend à présent les coûts établis sur base des estimations produites par G. Papadimitriou, on devrait alors conclure que l'opération de revivification n'était absolument pas rentable à la fin du IV^e s., puisque la production d'un talent de 29,232 kg de ce métal reviendrait à quelque 4,2 drachmes (98,25 dr. / 680 × 29,232) alors que sa valeur marchande n'était, elle, que de 2 drachmes seulement. Elle le serait en revanche à peine si l'on retient les paramètres

établis par C. Conophagos, puisque les coûts pour la production d'un talent de plomb oscilleraient alors entre c. 1,5 (42 dr. / 800 × 29,232) et 1,8 drachme (49,5 dr. / 800 × 29,232) chiffres qui, une fois encore, ne tiennent pas compte de tous les frais de fabrication.

Partant, il apparaît que, dans le meilleur des cas, les bénéfices engendrés par la revivification de la litharge et la vente du plomb commercial auraient été pour le moins insignifiants, surtout comparés à ceux escomptés de l'exploitation de l'argent proprement-dite. En effet, selon le modèle de rentabilité du secteur minier proposé ailleurs (Flament 2018), la production annuelle moyenne de chaque exploitation aurait dû être, au minimum, d'environ 1,6 talent d'argent¹¹ (c. 42 kg), soit de quoi frapper 9600 drachmes. La coupellation qui avait permis d'obtenir cette masse d'argent aurait dû engendrer, elle, la production de près de 360 talents de litharge¹² dont les entrepreneurs pouvaient espérer, au mieux, un bénéfice de quelque 3 oboles (0,5 drachme) par talent de plomb qui en était tiré, soit c. 144 drachmes en tout (360 talents × 0,8 × 0,5 dr.).

Par surcroît, il est un paramètre qui dut fortement dissuader les entrepreneurs de pratiquer de manière systématique la revivification de la litharge, l'unique façon pourtant, on vient de le voir, d'engranger des bénéfices significatifs : la quantité de combustible requise par cette opération. Si l'on reprend en effet les chiffres exposés sous le point précédent, le traitement de 360 talents de litharge aurait requis quelque 1,15 tonne de charbon selon l'estimation la plus

⁹ V. Mathé (2016, p. 247) notait en effet que, dans les comptes de construction, le plomb se pèse habituellement au talent. En IG I³ 472, l. 150, il est toutefois question de plomb acheté sous la forme de *κρατευταί* qui doivent vraisemblablement être une sorte de lingots (cf. Eiseman 1980, p. 45 ; Orlandos 1966, p. 120-121) dont on ne peut déterminer ni la taille, ni la masse.

¹⁰ À titre indicatif, Keil (1895, p. 84), estimait à 4 oboles le prix de la coulée.

¹¹ Pour être rentable, le secteur minier aurait en effet dû produire au minimum 800 talents par an. Comme M. Aperghis (1997-1998, p. 18) avait estimé qu'il y avait eu jusqu'à 500 exploitations en activité simultanément, chacune aurait donc dû produire en moyenne 1,6 talent.

¹² Si l'on tient compte d'un taux moyen relativement élevé de 4 kg d'argent par tonne de plomb : soit $42 \text{ kg} \times 250 / 29,232 = 359,2$.

basse¹³, pour laquelle environ 8 tonnes de bois auraient dû être transformées. Si l'on transpose ces chiffres à l'ensemble des concessions actives – ce qui revient, en réalité, à les multiplier par 500 environ (*cf.* n. 11) –, le traitement systématique de la litharge résultant de la coupellation aurait donc considérablement accru la demande en combustible et inévitablement contribué à en faire augmenter le prix. Les propos de Xénophon rapportés dans ses *Poroi* montrent en effet à plusieurs reprises¹⁴ que les Athéniens étaient parfaitement conscients des effets de l'offre et de la demande sur l'évolution des prix. Dans ces conditions, les entrepreneurs du Laurion auraient-ils couru le risque de voir les coûts de production de l'argent augmenter en raison d'une hausse des prix du combustible provoqué par la revivification systématique de la litharge qui, au final, ne procurait, elle, que des gains fort limités ?

Ce sont néanmoins les énormes quantités de litharges disponibles au Laurion (Papadimitriou 2016, p. 115, les estime entre 1 et 1,5 million de tonnes) à la fin de l'époque classique qui démontrent, on ne peut mieux, qu'elles n'étaient pas alors systématiquement revivifiées. En effet, si elles ont permis d'alimenter à la fois les industries de recyclage des époques hellénistique et romaine (*cf. supra*), et surtout celles du XIX^e s. lorsqu'on en dénombrait encore plusieurs centaines de tonnes (Ardaillon 1897, p. 120-121 ; Conophagos 1980, p. 310 ; Nriagu 1983, p. 284 ; Rangabé 1874, p. 328), c'est bien que les quantités laissées par les mineurs des V^e et IV^e s. devaient être tout à fait considérables. Il y a donc tout lieu

de penser que la revivification de la litharge ne s'inscrivait alors que de manière extrêmement marginale dans le calcul de rentabilité de l'industrie minière, les entrepreneurs miniers considérant, à l'évidence, la litharge soit comme un déchet (Papadimitriou 2000, p. 114), soit, au mieux, comme un matériau de faible valeur¹⁵.

De telles considérations suggèrent donc plutôt un schéma d'organisation où l'industrie du plomb se serait développée parallèlement à celle de

¹⁵ La litharge, en tant que matière première, avait néanmoins de multiples usages (*cf.* Rehren *et al.* 1999). Elle pouvait ainsi être utilisée comme pigment ou comme ingrédient dans des préparations médicinales (Pline, *Histoire naturelle*, XXXIII, 110 ; Rihll 2001, p. 130). Une variété de litharge portait le nom de *lauriotis* ou *lauritis* et comptait parmi les meilleures : Dioscoride, *Matières médicales*, V, 102 ; Pline, *Histoire naturelle*, XXXIII, 6, 106. C. Conophagos (1980, p. 256) signalait que la litharge était également employée pour la confection des enduits hydrauliques des citernes du Laurion, à hauteur d'environ 30 %. Ce même enduit – en couches plus épaisses même – était également disposé sur les surfaces des laveries (Argoud 1986, p. 88). Sur la composition de cet enduit, *cf.* Photos-Jones et Ellis Jones (1994, p. 346-350). Si environ 2 tonnes de litharge étaient requises pour les équipements d'une laverie (Papadimitriou 2000, p. 115), des quantités relativement importantes auraient pu y être consacrées : C. Pébarthe (2008, p. 77) indiquait que l'archéologie avait identifié 30 ateliers, et que 83 autres sont connus par l'épigraphie. Par ailleurs, M. Brunet (2011, p. 704) indiquait que l'on retrouvait sur l'île de Délos (au barrage de l'Inopos notamment) des enduits imperméabilisants comparables à ceux du Laurion et qu'elle attribue à l'ingénierie athénienne ; il fait peu de doute que la litharge utilisée dut être importée du Laurion.

Il apparaît que la litharge faisait également l'objet d'un commerce international, notamment sous la forme de petits rouleaux (Domergue 1990, p. 507-508) retrouvés en grandes quantités au Laurion (Conophagos 1960, p. 142). Les analyses ont révélé qu'un de ces tubes trouvés à Corinthe provenait de l'Attique (Brill et Wampler 1967, n° 21), mais les principaux témoignages que nous en avons sont, une fois encore, pour la plupart, postérieurs à l'époque classique. Une épave d'époque hellénistique, appelée « Adge G », aurait ainsi transporté environ 100 tonnes de litharge sous forme de tablettes (Parker 1992, p. 45 ; Treister 1996, p. 352). Claude Domergue (2008, p. 163) signale également que la litharge constituait une partie importante de la cargaison d'une épave romaine du I^{er} s. av. n.è. découverte près de Marseille (Tchernia 1968-70, p. 66-67).

¹³ 360 talents de 29,232 kg, soit 10,5 tonnes ; l'estimation la plus basse fixe à 110 kg le charbon le nécessaire pour le traitement d'une tonne de litharge.

¹⁴ Xénophon y explique en effet (*Poroi*, IV, § 6) que plus il y aura d'objets en bronze ou en fer disponibles, que plus le blé ou le vin sera abondant, plus leur prix sera bas. À l'inverse, il est bien conscient (*Poroi*, IV, § 36) que la demande considérable en esclaves qu'impliquera la réalisation de son plan fera inmanquablement grimper leur prix d'achat.

l'argent, car jugée non-essentielle à la rentabilité de cette dernière entreprise. Cette configuration expliquerait, bien évidemment, pourquoi il n'est jamais question du plomb et de sa production dans les témoignages les plus étendus à notre disposition sur le secteur minier et ses exploitants. L'industrie du plomb devait probablement être alors laissée aux mains d'autres acteurs que les concessionnaires, acteurs qui auraient disposé, eux, d'installations métallurgiques rudimentaires, comparables à celles mises au jour au Laurion – et ailleurs dans le monde grec¹⁶ – évoquées à l'entame de cette étude pour les époques hellénistique et romaine. Plusieurs observateurs (Conophagos 1980, p. 308 ; Papadimitriou 2000, p. 114) ont d'ailleurs signalé l'existence, au XX^e s. encore, de petites structures comparables parvenant à subsister en marge des grosses entreprises d'exploitation. Ce type d'organisation pourrait peut-être rendre compte également de la forme parfois très rudimentaire des lingots de plomb provenant du Laurion, comme celui retrouvé dans l'épave de Porticello (n° C34 dans Eiseman et Ridgway 1987), qui semble avoir été coulé dans un moule en sable (Eiseman et Ridgway 1987, p. 59, citant Wittick 1961), voire dans un simple orifice creusé à même le sol (Domergue 2004, p. 145).

En réalité, ces « artisans du plomb » se trouvaient parfois dans une situation plus favorable que les concessionnaires miniers eux-mêmes pour mener ce genre d'activités. Tout d'abord, on peut penser que le capital requis pour

le traitement de la litharge était peu important, limité aux frais d'édification d'installations métallurgiques qui, étant donné le type d'activités pratiquées, devaient être assez rudimentaires ; ils n'étaient donc pas soumis aux mêmes impératifs de rentabilité que les concessionnaires miniers (Flament 2018), et pouvaient donc se contenter de bénéfices plus modestes. Par ailleurs, on peut penser que les artisans du plomb devaient obtenir la litharge à très bon prix, voire peut-être même gratuitement : les opérateurs des fours de coupellation ne devaient pas forcément voir d'un mauvais œil qu'on les débarrasse de ces résidus qui n'intéressaient manifestement guère les concessionnaires et qui pouvaient même se révéler assez rapidement encombrants.

Il va de soi, évidemment, que ces considérations sont principalement valables pour le dernier tiers du IV^e s., puisque c'est à cette époque que se rapportent les rares données chiffrées susceptibles d'être exploitées. Or, il s'agit d'une période caractérisée par une activité minière particulièrement intense, ce qui dut avoir pour effet de maintenir le prix du plomb à un niveau bas et, à l'inverse, celui du combustible à un niveau élevé. Il devait *a fortiori* en aller différemment à d'autres époques, où la tendance aurait pu être alors totalement inverse, comme il semble légitime de le supposer pour la fin du V^e s. et le début du IV^e s. notamment. On a vu en effet que le prix du talent de plomb était alors particulièrement élevé (5 drachmes), tandis que celui du combustible devait être relativement bas étant donné la régression considérable – pour ne pas dire la quasi-cessation – des activités minières au Laurion suite à l'occupation de Décélie. Néanmoins, même dans ces conditions, il semble tout aussi opportun de disjoindre l'industrie du plomb de celle de l'argent puisque, précisément, cette dernière était alors pratiquement à l'arrêt ; ce n'est donc pas elle qui fournissait alors l'essentiel de la litharge à revivifier, mais bien les crassiers

¹⁶ Notamment sur les îles de Rhodes (Kakavoyannis 1984a) et d'Ischia (di Stefano 1975). Dans le premier cas, le foyer était d'à peine 50 cm de diamètre, et E. Kakavoyannis (1984a, p. 135) n'a pas manqué de souligner le caractère « artisanal » de cette production. Étant donné que c'est manifestement de la litharge « étrangère » que traitaient ces deux fonderies, il faut en conclure que la litharge n'était pas forcément traitée dans les mêmes installations que celles destinées à la production de l'argent. Il n'est d'ailleurs pas impossible que la litharge ait pu être exportée pour être traitée dans des endroits où le combustible était meilleur marché, comme on le suggère dans Tylecote 1992, p. 58.

résultant de l'exploitation minière du V^e s. Il semble donc se dessiner, à travers nos propos, une relation en vertu de laquelle plus l'exploitation minière gagne en intensité, moins l'activité de revivification de la litharge devient rentable et se voit donc, par conséquent, davantage susceptible d'être reléguée à la marge de l'industrie minière proprement-dite.

6. PLOMB DU LAURION ET ANALYSES MÉTALLIQUES

Quoi qu'il en soit, disjoindre les productions de l'argent et du plomb soulève cependant une importante difficulté, puisqu'il faudrait postuler alors un nombre tout à fait considérable de petites structures comparables à celles que l'on vient de décrire pour atteindre un volume de production susceptible d'assurer au Laurion une situation de quasi-monopole sur le commerce du plomb telle qu'on l'entrevoit à travers le témoignage du Ps.-Aristote reproduit plus haut. Or, comme nous l'avons souligné à l'entame de cette étude, on ne dispose pour l'époque classique d'aucun vestige lié au traitement de la litharge au Laurion.

Partant, sans prétendre aucunement remettre en cause la pratique de la revivification de la litharge durant l'époque classique, nous estimons que ce n'est pas par ce biais que l'essentiel du plomb commercial était alors produit au Laurion. C'est en tout cas ce que semblent suggérer les résultats d'analyses élémentaires, lorsque l'on confronte les teneurs en argent d'objets en plomb à celles d'échantillons de litharge. Les tableaux ci-dessous (fig. 6 et 7) synthétisent les résultats que nous avons pu rassembler pour le Laurion à l'époque classique, mais sans aucunement prétendre à l'exhaustivité.

Comme on l'aura aisément constaté, les teneurs en argent des objets en plomb sont globalement beaucoup plus élevées que celles des

échantillons de litharge¹⁷. Plusieurs paramètres pourraient cependant nous amener à nuancer quelque peu ce constat.

Premièrement, ces données ont été obtenues au moyen de méthodes différentes, c'est-à-dire dont le principe d'analyse, le nombre et l'emplacement des mesures effectuées (Baron et Cochet 2003, p. 147)¹⁸, ou encore le degré de précision peuvent sensiblement différer. Néanmoins, même lorsque l'on compare les teneurs en argent pour le plomb et la litharge obtenues par le biais de la même méthode, voire du même appareillage (comme c'est le cas pour les analyses menées par C. Conophagos, ou encore celles reprises dans la base de données OXALID), la différence d'échelle n'en demeure pas moins indéniable.

Ensuite, il faut sans doute également tenir compte d'un phénomène d'enrichissement "artificiel" des teneurs en argent lors de la revivification de la litharge. Pour rappel, si l'on se réfère aux indications de C. Conophagos (1980, p. 149), non seulement le plomb ne représenterait que 93 % de la masse de la litharge, mais il subit encore une perte d'environ 13 % lors de la réduction. L'argent se volatilise également lors de cette dernière opération, mais dans des proportions moins importantes, vraisemblablement de l'ordre de 8 %. Partant, on retrouvera dans le plomb commercial 92 % de l'argent présent à l'origine, mais le plomb ne représentera, lui, que 80 % de la masse de la litharge, ce qui signifie que le taux d'argent sera, dans le plomb commercial,

¹⁷ A. Cordella (1869, p. 116), déjà, s'étonnait de la différence entre les teneurs en argent du lingot de plomb qu'il avait fait analyser (190 ppm) et celles contenues dans la litharge, qu'il fixait alors à 90 ppm. D'une manière générale (Cordella 1869, p. 104), il estime que les litharges du Laurion sont très pauvres en argent. G. Papadimitriou (1995, p. 236) indique que la litharge du Laurion contenait de 20 à 100 g d'argent par tonne, maximum 0,01 %.

¹⁸ A. Cochet (2000, p. 146) laisse cependant entendre que les divers procédés donnaient de faibles différences pour l'argent.

supérieur d'environ 10 % à celui qui était le sien dans la litharge. Toutefois, on conviendra aisément que la prise en compte de ce phénomène ne permettra pas de réconcilier les taux d'argent dans les échantillons de litharge avec ceux observés dans les objets en plomb.

On relève encore un groupe d'échantillons de litharge qui s'individualisent assez nettement par leurs teneurs particulièrement élevées en argent (n^{os} 13 ; 15-24), mais il n'est guère difficile, semble-t-il, de rendre compte de cette singularité. Il s'agit en effet dans tous les cas – sauf un (n^o 13) où on ne précise pas la forme de l'échantillon – de

litharge en poudre, c'est-à-dire, comme le mettait en lumière G. Papadimitriou, de la litharge qui a subi, après l'époque classique, un traitement mécanique dans le but d'être enrichie afin d'en extraire, *in fine*, l'argent qu'elle contenait encore. Il ne faut donc pas s'étonner de trouver dans ce concentré un taux élevé d'argent : l'analyse de celui retrouvé à Agrileza a révélé des teneurs de l'ordre de 914 ppm (Papadimitriou 2012, p. 809) ; on notera à ce propos que l'échantillon prélevé à Thorikos (n^o 13), dont on ne précise pas la forme, affecte un taux voisin de 971 ppm. D'ailleurs, l'équipe à qui l'on doit les analyses des

	Description	ppm ou g/tonne
1	Litharge (Cordella 1869, p. 116, analyses chimiques ?)	90
2	Litharge conique ^a	20
3	Litharge conique (Musée du Laurion) ^a	50
4	Litharge sphérique (<i>sic</i>) (Musée du Laurion) ^a	20
5	Litharge en tube (Musée du Laurion) ^a	55
6	Tube de Litharge (Agrileza, IV ^e s.) ^b	12
7	Tube de Litharge (Agrileza, IV ^e s.) ^b	22
8	Litharge en plaque ^a	10
9	Litharge en plaque (Musée du Laurion) ^a	75
10	Litharge (Agrileza, IV ^e s.) ^b	83
11	Litharge (Thorikos, V ^e s. ?) ^b	14
12	Litharge (Agrileza ; Photos-Jones et Ellis Jones 1994, p. 346, n ^o 135 ; spectrométrie à plasma à couplage inductif)	12
13	Litharge (Thorikos, V ^e s. ?) ^b	508
14	Litharge (Thorikos, V ^e s. ?) ^b	20
15	Litharge en poudre (Thorikos, V ^e s./IV ^e s.?) ^b	971
16	Litharge en poudre (Thorikos ; LTU-a) ^c	120
17	Litharge en poudre (Thorikos ; LTU-b1) ^c	140
18	Litharge en poudre (Thorikos ; LTH-2d) ^c	90
19	Litharge en poudre (Thorikos ; LMP-2b) ^c	190
20	Litharge en poudre (Thorikos ; LTH-2) ^c	90
21	Litharge en poudre (Thorikos ; LMP-Be) ^c	100
22	Litharge en poudre (Thorikos ; LTO-b) ^c	120
23	Litharge en poudre (Thorikos ; LTH-1a) ^c	190
24	Litharge en poudre (Thorikos ; LTO-a) ^c	330

^a = Conophagos 1960, p. 141 ; 1980, p. 328 ; méthode spectrographique.

^b = chiffres extraits de la base de données OXALID ; activation neutronique (NAA).

^c = Rehren *et al.* 2002, p. 37 ; spectrométrie à plasma à couplage inductif (ICP).

Fig. 6 : Taux d'argent présents dans des échantillons de litharge lauréotique. Crédit C. Flament.

La production du plomb commercial au Laurion durant l'époque classique

	Description	ppm ou g/tonne
1	Lingot (coll. Conophagos) ^a	150
2	Lingot (Musée du Laurion) ^a	190
3	Feuille de plomb (Agrileza, IV ^e s.) ^b	144
4	Fragments (Agrileza, IV ^e s.) ^b	14
5	Disque (Agrileza, IV ^e s.) ^b	178
6	Fragments (Agrileza, IV ^e s.) ^b	246
7	Fragments (Agrileza, IV ^e s.) ^b	226
8	Rivet de poterie (Agrileza, IV ^e s.) ^b	273
9	Feuille de plomb (Thorikos, sans contexte) ^d	271
10	Plomb (Thorikos, IV ^e s.) ^d	157
11	Plomb (Thorikos, ép. classique) ^d	207
12	Plomb (Thorikos, ép. classique) ^d	202
13	Rivet de poterie (Thorikos, V ^e -IV ^e s.) ^d	224
14	Feuille de plomb (Thorikos fin archaïque/V ^e s.) ^d	246
15	Rivet de poterie (Thorikos, VI ^e -V ^e s.) ^d	915
16	Plomb (Merkati ; Gale <i>et al.</i> 1980, p. 33, n° MPI141 ; activation neutronique)	282
17	Scellement d'un tenon en fer (09.SBO, Sboryanovo, IV ^e -III ^e s.) ^e	386,5
18	Scellement (10.SBO, Sboryanovo, IV ^e -III ^e s.) ^e	158
19	Scellement d'un tenon en fer (11.SBO, Sboryanovo, IV ^e -III ^e s.) ^e	101
20	Plomb (18.SBO, Sboryanovo, IV ^e -III ^e s.) ^e	103
21	Scellement d'un tenon en fer (24.SHI, Shipka, IV ^e -III ^e s.) ^e	132
22	Scellement d'un tenon en fer (27.SHI, Shipka, IV ^e -III ^e s.) ^e	183
23	Réparation de poterie (32.PIS, Pistiros) ^e	55
24	Réparation de poterie (36.PIS, Pistiros) ^e	12
25	Réparation de poterie (37.PIS, Pistiros) ^e	37
26	Balle de fronde (40.PIS, Pistiros) ^e	200
27	Balle de fronde (48.PIS, Pistiros) ^e	160
28	Lingot (44.PIS, Pistiros) ^e	115
29	Lingot (47.PIS, Pistiros) ^e	127
30	Elément de couronne funéraire (Trephe 455, Demetrias, IV ^e s.) ^f	30
31	Elément de couronne funéraire (Trephe 924, Demetrias, IV ^e -III ^e s.) ^f	30

^a = Conophagos 1960, p. 141 ; 1980, p. 328 ; méthode spectrographique.

^b = chiffres extraits de la base de données OXALID ; activation neutronique (NAA).

^c = Rehren *et al.* 2002, p. 37 ; spectrométrie à plasma à couplage inductif (ICP).

^d = Stos-Gale et Gale 1982, p. 474 ; activation neutronique (NAA).

^e = Kuleff *et al.* 2006, p. 249 ; spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS).

^f = Asderaki et Rehren 2006, p. 135 ; spectrométrie d'émission atomique (ICP-AES).

Fig. 7 : Taux d'argent présents dans des objets faits de plomb provenant du Laurion. Crédit C. Flament.

échantillons de Thorikos avaient dûment noté ces teneurs élevées en argent et naturellement conclu qu'il s'agissait là d'un concentré (Rehren *et al.* 2002, p. 35-36). Si l'on exclut ces échantillons "anormaux", la teneur moyenne en argent contenue dans la litharge ne serait que d'environ 37 ppm seulement (Conophagos 1960, p. 142).

Or, il est bien peu d'objets en plomb analysés qui présentent des teneurs en argent aussi faibles que celles des litharges : il s'agit des n^{os} 4, 23-25¹⁹, 30-31. Pour tous les autres échantillons de plomb, les teneurs sont bien supérieures à celles que l'on retrouve dans la litharge lauréotique²⁰. Partant d'un constat similaire, N. Gale, W. Gentner et G. Wagner (1980 p. 32) émettaient l'hypothèse que les fortes teneurs en argent dans le plomb résulteraient d'une méthode de coupellation inefficace, qui laissait passer une grande quantité d'argent dans la litharge. Néanmoins, si cela avait effectivement été le cas, alors les échantillons de litharge issue de la coupellation auraient dû être, eux aussi, particulièrement riches en argent, ce qui n'est manifestement pas le cas, excepté pour la litharge en poudre, mais qui représente, on l'a vu, un cas tout à fait particulier.

7. PLOMB REVIVIFIÉ OU PLOMB D'ŒUVRE ?

Étant donné cette différence de composition entre la litharge et le plomb métallique, il paraît *a priori* difficile d'admettre que le métal dont sont faits la majorité des objets analysés soit issu de la revivification des litharges résultant de la coupellation. Pour progresser, il faut rappeler

¹⁹ S'agissant de réparations de poteries issues du même site, il n'est pas exclu que les différents échantillons de plomb proviennent du même lot de métal.

²⁰ Plusieurs (Conophagos 1960, p. 139 ; 1980, p. 281 ; p. 308 ; Stos-Gale et Gale 1982, p. 483 ; Baron et Cochet 2003, p. 148 ; Papadimitriou 2012, p. 803) ont relevé que les teneurs en argent dans la litharge variaient selon qu'elle était obtenue au début ou à la fin du processus de coupellation, celle l'étant à la fin en contenant beaucoup plus. Néanmoins, la prise en compte de ce paramètre ne changerait rien à nos conclusions.

que le plomb intervient également à un stade plus précoce dans la chaîne de production de l'argent : le minerai envoyé au four de fusion produit en effet du plomb appelé "plomb d'œuvre" parce qu'il renferme encore l'argent qui sera recouvré ensuite grâce à la coupellation²¹. Néanmoins, le taux d'argent dans le plomb du Laurion présentant d'importantes variations (notamment Cochet 2000, p. 145), que se passait-il si les quantités d'argent au sein du plomb d'œuvre étaient insuffisantes pour être exploitées de manière économiquement rentable ? Les Anciens étaient manifestement attentifs à cette question : Strabon (III, 2, 10) indique en effet que, dans la région de Castulo dans la Sierra Morena (Domergue 1990, p. 75), le minerai de plomb ne contenait pas assez d'argent pour que son extraction soit profitable. Il est donc légitime de penser qu'avant d'envoyer à la coupellation du plomb issu de la première opération métallurgique, les Athéniens devaient s'assurer qu'il contenait suffisamment d'argent pour, au minimum, couvrir les frais de cette opération. Une fois encore, les Anciens disposaient manifestement du savoir-faire et des instruments nécessaires pour réaliser cette estimation : Pline l'Ancien (*Histoire naturelle*, XXXIII, 43, 1) explique en effet que, grâce à la pierre de touche, les experts étaient en mesure de déterminer la teneur en argent à un scrupule (1,13 g) près (Ramin 1977, p. 58). Fondamentalement néanmoins, la rentabilité de l'opération n'est pas seule en jeu : il faut, à terme, que le propriétaire du plomb d'œuvre obtienne par le biais de la coupellation plus d'argent qu'il n'en aurait retiré en le vendant directement au tarif du plomb commercial.

Tout l'enjeu, on l'aura compris, consiste à déterminer le taux d'argent contenu dans le plomb à partir duquel son extraction était jugée rentable. Cette limite dépend évidemment de

²¹ Selon A. Cordella (1878, p. 109), on aurait produit au Laurion environ 2 100 084 tonnes de plomb d'œuvre.

nombreux paramètres, comme le cours du plomb, le prix du combustible, ou encore le savoir-faire des métallurgistes, mais plusieurs spécialistes tendent à la fixer autour de 200 ppm (Brown 2011, p. 75 ; Cochet 2000, p. 145 ; Forbes 1950, p. 206 ; Maréchal 1983, p. 274-275 ; Stos-Gale et Gale 1982, p. 484)²², soit 200 g d'argent par tonne de plomb. Or, on aura noté que la teneur en argent de bon nombre des objets analysés se trouve en-dessous de cette moyenne, ou très légèrement au-dessus, indice qu'il pourrait effectivement s'agir de plomb d'œuvre dont les teneurs en argent avaient été jugées trop faibles pour en être extraites de manière rentable, et qui fut dès lors directement utilisé comme plomb commercial²³. Les analyses pratiquées par C. Conophagos sur deux lingots retrouvés au Laurion fournissent d'ailleurs un indice favorable à cette solution. En effet, lorsque l'on considère les autres éléments présents dans le métal des lingots et des litharges (Cu, As, Sb, Sn, Zn, Bi, Fe), on constate que c'est uniquement dans le plomb des lingots que du zinc a été détecté. Or, comme l'expliquent notamment A. Arles, G. Sarah et F. Téreygeol (2017, p. 82 ; cf. également Rehren et Prange 1998, p. 191), le zinc se montre très

volatile, surtout lors d'opérations conduites à très hautes températures comme la coupellation, d'où le fait qu'il ne se retrouve qu'en très petites quantités dans la litharge qui en est issue. Dès lors, les hautes teneurs en zinc relevées dans le plomb des lingots laisseraient effectivement entendre qu'il n'est pas, lui, issu de la revivification d'une litharge obtenue au terme de la coupellation, mais qu'il s'agit plutôt de plomb d'œuvre, ce que tendent d'ailleurs à confirmer leurs taux également plus élevés d'argent.

Le cas de ces deux lingots est éminemment intéressant, car ils sont exactement du même type que ceux provenant de l'épave de Porticello (Eiseman 1979 ; Eiseman 1980 ; Eiseman et Ridgway 1987, p. 53-60) ; ils étaient donc manifestement, eux aussi, destinés au commerce, indice que le plomb d'œuvre pouvait effectivement, le cas échéant, être mis sur le marché. On peut tout à fait concevoir qu'il s'agissait là d'un pis-aller pour les concessionnaires du Laurion dont les recherches avaient malheureusement débouché sur un gisement très pauvre en argent ; l'exploitation du plomb leur permettait alors sans doute de ne pas tout perdre et de rentrer ainsi, un tant soit peu, dans leurs frais.

Néanmoins, à en juger par le nombre important d'objets dont les teneurs en argent sont plus élevées que dans les litharges, il faudrait conclure que la commercialisation du plomb d'œuvre ne constituerait en rien une pratique occasionnelle. Or, on ne peut guère prétendre que les gisements du Laurion aient été particulièrement pauvres en argent pour justifier cette utilisation apparemment massive de plomb d'œuvre comme plomb commercial. La solution que nous proposons, *in fine*, d'apporter à ce problème implique de revoir quelque peu le procédé de la fusion du minerai tel qu'admis pour le Laurion depuis les travaux de C. Conophagos (1980, p. 274-304), en tirant notamment parti des observations et expérimentations d'A. Cochet (2000, p. 144-145).

²² Entre 220 et 140 ppm pour Baron et Cochet (2003, p. 156). 250 ppm pour Tylecote (1987, p. 140). Certains, comme Rehren et Prange (1998, p. 189), proposent toutefois d'abaisser cette limite jusqu'à 100 ppm.

²³ Gale Brown (2011, p. 11, n. 29), estime également que, dans certains cas, la commercialisation du plomb d'œuvre, même s'il contient de l'argent, est une option moins chère que de revivifier la litharge ; elle indique ainsi (Brown 2011, p. 198) qu'un lingot provenant de l'épave de Cala Sant Vincenç, dont la teneur en argent est de 180 ppm, est fait d'un plomb qui n'a pas été coupellé. Stos-Gale et Gale (1982, p. 485), indiquaient que plusieurs objets datant de l'Âge du Bronze avaient été réalisés avec du plomb directement issu de la fusion du minerai du Laurion. À titre de comparaison, Baron et Cochet (2003, p. 156), estiment que deux lingots de plomb comportant respectivement 220 et 140 ppm d'argent ne proviennent pas de la réduction de la litharge ; selon eux, les teneurs en argent des lingots issus de la récupération de la litharge peuvent descendre jusqu'à 7 ppm, avec une moyenne de l'ordre de 40 ppm. Rehren et Prange (1998, p. 188), admettent qu'il est difficile de déterminer si l'on a affaire à un plomb désargenté ou naturellement pauvre en argent.

Ce dernier estime en effet que du plomb relativement riche en argent – de l'ordre de 200 ppm précisément – pourrait avoir été obtenu par le biais d'une fusion en deux étapes pratiquée dans des fours à bas foyer, dits "à réverbère". Dans un premier temps en effet, la température du four est amenée à 500-600 °C ; le plomb qui coule alors se révèle très riche en argent. Une fois ce premier plomb écoulé, le four était porté à une température beaucoup plus élevée ; on récupérait ainsi une partie du plomb qui n'avait pas réagi durant la première phase de l'opération : c'est ce qu'il appelle le "ressuage". Il s'agissait là d'un plomb beaucoup plus pauvre en argent qui, dès lors, n'était vraisemblablement pas envoyé à la coupellation ; seul le plomb issu de la première coulée l'était, permettant ainsi, par la même occasion, de réduire les coûts liés à cette opération métallurgique en économisant du combustible. Dans ces conditions, la meilleure façon de valoriser le plomb issu du ressuage n'était autre que de le commercialiser après affinage. Or, si les proportions d'argent que contenait ce plomb étaient faibles, elles devaient vraisemblablement être plus élevées que celles contenues dans du plomb issu de la revivification de la litharge. Ce profil correspondrait assez bien à celui du métal de la plupart des objets réalisés en plomb lauréotique, dont le rapport argent/plomb est à la fois trop faible par rapport au taux moyen constaté dans les minerais du Laurion, et trop élevé par rapport à celui de la litharge.

Par surcroît et plus fondamentalement, si ce plomb était, en quelque sorte, un sous-produit de la fusion, on comprendrait alors qu'il ait été disponible en grandes quantités, surtout quand on sait que, durant les périodes de grandes activités minières, plusieurs milliers de tonnes de plomb d'œuvre devaient être produites chaque année ; tout l'enjeu consisterait alors à déterminer le volume que représentait, au sein de cette masse, le plomb issu du ressuage.

8. CONCLUSIONS

Les différents éléments établis au terme de ce bilan nous invitent naturellement à reconsidérer les conditions de la production du plomb commercial au Laurion. La méthode consistant à revivifier la litharge obtenue au terme de la coupellation semble avoir été, durant l'époque classique en tout cas, beaucoup moins systématique et répandue qu'on ne l'a jusqu'ici admis. Les traces archéologiques que l'on peut mettre en rapport avec cette pratique sont en effet tardives, tandis que la très grande majorité des objets en plomb analysés présentent des teneurs en argent manifestement plus élevées que celles que l'on retrouve dans la litharge produite au Laurion. La revivification ne devait donc être pratiquée que sur une très petite échelle, et probablement en marge de l'industrie minière proprement-dite, principalement parce que, comme nous avons tenté de le démontrer, elle se révélait peu rentable étant donné les prix élevés du combustible et la valeur marchande relativement faible du plomb.

Selon toute vraisemblance, la production du plomb commercial au Laurion doit donc être inscrite plus haut dans la chaîne de la production de l'argent, puisqu'il apparaît que l'essentiel du plomb analysé serait issu directement de la fusion du minerai. Il s'agirait soit d'un plomb d'œuvre trop pauvre en argent pour être coupellé, soit du résultat d'une fusion en deux temps réalisée au sein de bas-fourneaux. La seconde alternative nous paraît de loin préférable, principalement parce qu'elle permet de supposer la production quasi-systématique de quantités importantes de plomb chaque année, mais elle n'est toutefois pas sans poser problème. Selon C. Conophagos (1980, p. 278-279, note) en effet, les mineurs du Laurion n'auraient pas procédé à la fusion du minerai dans des bas-foyers : il en voulait pour preuve, à la fois la forme des fours découverts au Laurion, principalement ceux de Puntazezza,

et la composition des scories. Néanmoins, il est admis désormais que le complexe de Puntazezza n'a vraisemblablement pas été actif avant le III^e s., et qu'il était probablement destiné au traitement des déchets miniers des époques précédentes. Quant aux scories, É. Ardaillon (1897, p. 76) en signalait, lui, des exemplaires dont il estimait la composition tout à fait compatible avec l'usage de bas-foyers qui pourraient correspondre aux vestiges qu'A. Cordella (1869, p. 98) avait pu encore observer de son temps au Laurion. On peut donc se demander si C. Conophagos n'avait pas tout simplement transposé sur la production de l'argent à l'époque classique un appareillage et des méthodes qui ne furent peut-être mis en œuvre que bien plus tard ; le dossier mériterait en tout cas d'être rouvert à la lumière des interrogations que suggèrent les teneurs en argent élevées du plomb commercial lauréotique et de considérations récentes portant sur la migration de certains éléments-traces lors des différentes opérations métallurgiques (comme le bismuth, cf. L'Héritier *et al.* 2015).

BIBLIOGRAPHIE

- Aperghis G. G., 1997-1998**, « A Reassessment of the Laurion Mining Lease Records », *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, 42, p. 1-20.
- Ardaillon E., 1897**, *Les mines du Laurion dans l'Antiquité*, Paris, A. Fontemoing, 216 p.
- Arles A. et al., 2017**, « Plomb d'œuvre, plomb revivifié ? Question autour d'une fonderie carolingienne de Melle », dans Bompaire M. et Sarah G. (dir.), *Mine, métal, monnaie, Melle. Les voies de la quantification de l'histoire monétaire du haut Moyen Âge*, Paris, Droz, p. 69-85.
- Argoud G., 1986**, « Le lavage du minerai en Grèce », dans *L'Homme et l'Eau en Méditerranée et au Proche-Orient. III. L'eau dans les techniques. Séminaire de recherche 1981-1982*, Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, p. 85-92.
- Asderaki E. et Rehren T., 2006**, « The Quality, Origin and Significance of Lead Metal: Examples from two Hellenic Towns in East Central Greece », dans Perez-Arantegui J. (dir.), *Proceedings of the 34th International Symposium in Archaeometry held in Zaragoza, Spain, 3-7 May 2004*, Saragosse, Sociedad Cooperativa, Librería General, p. 131-136.
- Baron S. et Cochet, A., 2003**, « Étude d'un lot de lingots de plomb antiques des Saintes-Maries-de-la-Mer. Ségrégations et analyses chimiques élémentaires », *Revue d'Archéométrie*, 27, p. 147-163.
- Boeckh A., 1847**, *Public Economy of Athens, to which is Added a Dissertation on the Silver Mines of Laurion*, traduit de l'allemand par G.C. Lewis, 2^e éd., Londres, Harrison and Co., 688 p.
- Boucher A., à paraître**, « Une collection archéologique de la Compagnie française des mines du Laurion au Musée d'Archéologie Nationale », dans *Thorikos Report*.
- Bresson A., 2007**, *L'économie de la Grèce des cités, fin VI^e - I^{er} siècle av. J.-C., t.1., Les structures et la production*, Paris, Armand Colin, 264 p.
- Brill R. H. et Wampler J. M., 1967**, « Isotope Studies of Ancient Lead », *American Journal of Archaeology*, 71, 1, p. 63-77.
- Brown H. G., 2011**, *A Study of Lead Ingot Cargoes from Ancient Mediterranean Shipwrecks* [en ligne], Thèse inédite défendue à la Texas A&M University. URL : <https://oaktrust.library.tamu.edu/handle/1969.1/ETD-TAMU-2011-08-10126>.
- Brunet M., 2011**, « L'eau dans la Délos antique : programmes athéniens d'ingénierie hydraulique sur l'île sacrée d'Apollon », *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 155, 2, p. 695-704.
- Burford A., 1969**, *The Greek Temple Builders at Epidauros: a Social and Economic Study of Building in the Askelpian Sanctuary during the Fourth and early Third Centuries B.C.*, Liverpool, Liverpool University Press, 270 p.

- Cochet A., 2000**, *Le Plomb en Gaule romaine. Techniques de fabrication et produits*, Montagnac, Mergoïl, 223 p.
- Conophagos C. E., 1960**, « Une méthode ignorée de coupellation du plomb argentifère utilisée par les anciens Grecs », *Annales géologiques des pays helléniques*, 11, p. 137-149.
- Conophagos C. E., 1980**, *Le Laurium antique et la technique grecque de la production de l'argent*, Athènes, Elkdotikè Hellados, 458 p.
- Cordella A., 1869**, *Le Laurium*, Marseille, Cayer et C^{ie}, 120 p.
- Cordella A., 1878**, *La Grèce sous le rapport géologique et minéralogique. Demande de la commission centrale de la Grèce pour l'exposition universelle de 1878*, Paris, A. Parent, 188 p.
- Davies J., 1971**, *Athenian Propertied Families 600-300 B.C.*, Oxford, Clarendon Press, 653 p.
- Descat R., 2004**, « L'économie », dans Brulé P. et Descat R. (dir.) *Le monde grec aux temps classiques, t. II, Le IV^e siècle*, Paris, Presses Universitaires de France, p. 353-411.
- Di Stefano A., 1975**, « Ischia Lead Foundry », *International Journal of Nautical Archaeology*, 42, p. 383-384.
- Domergue C., 1990**, *Les Mines de la péninsule Ibérique dans l'Antiquité romaine*, Rome, École française de Rome, 625 p.
- Domergue C., 2004**, « Les mines et la production des métaux dans le monde méditerranéen au 1^{er} millénaire avant notre ère : du producteur au consommateur », dans Lehoërf A. (dir.), *L'artisanat métallurgique dans les sociétés anciennes en Méditerranée occidentale : techniques, lieux et formes de production*, Rome, École française de Rome, p. 129-159.
- Domergue C., 2008**, *Les mines antiques. La production des métaux aux époques grecque et romaine*, Paris, Picard, 240 p.
- Doyen C., 2012**, *Étalons de l'argent et du bronze en Grèce hellénistique*, Louvain-la-Neuve, Association Professeur Marcel Hoc, 209 p.
- Eiseman C. J., 1979**, « The Porticello Shipwreck: Lead Isotope Data », *International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration*, 8, 4, p. 339-340.
- Eiseman C. J., 1980**, « Greek Lead Ingots from a Shipwreck Raise Questions about Metal Trade in Classical Times », *Expedition*, 22, 2, p. 41-47.
- Eiseman C. J. et Ridgway S. B., 1987**, *The Porticello Shipwreck. A Mediterranean Merchant Vessel of 415-385 B.C.*, College Station, Texas A&M University Press, 126 p.
- Ellis Jones J., 1982**, « The Laurion Silver Mines: A Review of Recent Researches and Results », *Greece and Rome*, 29, 2, p. 169-183.
- Flament C., 2007**, *Une économie monétarisée : Athènes à l'époque classique (440-338). Contribution à l'étude du phénomène monétaire en Grèce ancienne*, Louvain-Namur-Paris-Dudley, Éditions Peeters/Société des Études classiques, 329 p.
- Flament C., 2018**, « Les monnaies athéniennes aux V^e-IV^e s. av. n. è., des mines du Laurion au marché de la Cité », dans Rico C. et Orejas A. (dir.), *Production, circulation et frappe des métaux précieux dans l'Antiquité et au haut Moyen Âge. Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série*, 48, 1, p. 195-213.
- Flament C., à paraître**, « La production du plomb au Laurion durant l'époque classique », dans *Mines et métallurgies anciennes des non ferreux. Volume en hommage à Béatrice Cauuet*.
- Forbes R. J., 1950**, *Metallurgy in Antiquity. A Notebook for Archaeologists and Technologists*, Leiden, Brill, 489 p.
- Gale N. H. et al., 1980**, « Mineralogical and Geographical Silver Sources of Archaic Greek Coinage », dans Metcalf D. M. et Oddy W. A. (dir.), *Metallurgy in Numismatics. Volume I*, Londres, Royal Numismatic Society, p. 3-49.
- Glantz G., 1912**, « Indice chronologique fourni dans l'histoire grecque par les prix de certaines denrées », *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 56, 3, p. 170.

- Glantz G., 1913**, « Le prix des denrées à Délos », *Journal des savants*, 11, p. 16-29.
- Kakavoyannis E., 1977**, « Σουνιακά - Λαυρεωτικά », *Archaologikon Deltion*, 32A, p. 182-217.
- Kakavoyannis E., 1984a**, « Παραγωγή μολύβδου από λιθαργύρους στην ελληνιστική Ρόδο », *Athens Annals of Archaeology*, 17, p. 124-140.
- Kakavoyannis E., 1984b**, « Ελληνική βιομηχανία ΟΠΛΩΝ (EBO) στην κοιλάδα Μπότσαρη », *Αρχαιολογικόν Δελτίον*, 39, p. 51-55.
- Keil B., 1895**, « Die Rechnungen über den Epidaurischen Tholosbau », *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung*, 20, p. 405-450.
- Kuleff I. et al., 2006**, « Chemical and Lead Isotope Compositions of Lead Artefacts from Ancient Thracia (Bulgaria) », *Journal of Cultural Heritage*, 7, p. 244-256.
- L'Héritier M. et al., 2015**, « Bismuth Behaviour during Ancient Processes of Silver-Lead Production », *Journal of Archaeological Science*, 57, p. 56-68.
- Liagouras A. et Kakavoyannis E., 1976**, « Ευρηματα Λαυρεωτικής », *Athens Annals of Archaeology*, 9, p. 24-44.
- Maréchal J.-F., 1983**, *La préhistoire de la métallurgie et ses prolongements*, Avignon, Revue archéologique Sites, 413 p.
- Mathé V., 2016**, « Les métaux dans les comptes de construction de Delphes et d'Épidaure aux IV^e et III^e s. av. J.-C. », dans Blondé F. (dir.), *L'artisanat en Grèce ancienne. Filières de production : bilans, méthodes et perspectives*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, p. 239-252.
- Meiggs R., 1982**, *Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World*, Oxford, Clarendon Press, 553 p.
- Migeotte L., 1997**, « Le contrôle des prix dans les cités grecques », dans *Entretiens d'archéologie et d'histoire. Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques*, St-Bertrand-de-Comminges, Musée archéologique de Saint-Bertrand-de-Comminges, p. 33-52.
- Nomicos S., 2021**, *Laurion. Montan- und siedlungsarchäologische Studien zum antiken Blei-Silberbergbau*, Rahden, VML Verlag Marie Leidorf, 276 p.
- Nriagu J. O., 1983**, *Lead and Lead Poisoning in Antiquity*, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapour, John Wiley & Sons, 437 p.
- Oikonomakou M., 1994**, « Όρμος Ασημάκη περιοχής Σουνίου », *Αρχαιολογικόν Δελτίον*, 49, p. 68-69.
- Oikonomakou M., 1997**, « Εργαστήριο Τήξεως Μεταλλεύματος στον Όρμο Ασημάκη Σουνίου (Λιμάνι Πασά) », *Ορυκτός Πλούτος*, 103, p. 47-54.
- Olson S. D., 1991**, « Firewood and Charcoal in Classical Athens », *Hesperia*, 60, 3, p. 411-420.
- Orlandos A., 1966**, *Les matériaux de construction et la technique architecturale des anciens Grecs, t. I*, Paris, De Boccard, 162 p.
- Papadimitriou G. D., 1995**, « Λιθάργυρος, ένα χρήσιμο παραπροϊόν της μεταλλουργίας αργύρου στο αρχαίο Λαύριο », dans *Πρακτικά ΣΤ' Επιστημονικής Συνάντησης Νοτιοανατολικής Αττικής*, Markopoulo, Penumatiko Kentro, p. 234-265.
- Papadimitriou G. D., 2000**, « Η παραγωγή μολύβδου στο Αρχαίο Λαύριο στη διάρκεια των Κλασικών και των Ρωμαϊκών χρόνων », *Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής : Λαύρειο Αττικής*, Thorikos, Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, p. 13-16 et 111-127.
- Papadimitriou G. D., 2012**, « Litharge: Waste or useful raw material? An intriguing material revisited », dans Zacharias N. et al. (dir.), *Proceedings of the 5th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens 8-10 October 2008*, Athènes, Éditions Papazissis, p. 799-819.

- Papadimitriou G. D., 2016**, « The So-Called ‘Helicoidal’ ore Washeries of Laurion: Their Actual Function as Circular Mills in the Process of Beneficiation of Silver and Lead Contained in Old Litharge Stocks », dans Photos-Jones E. *et al.* (dir.), *Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry*, Oxford, BAR Publishing, p. 113-118.
- Papadimitriou G. D., 2018**, « Ανιχνεύοντας το μεταλλευτικό και μεταλλουργικό τοπίο και την ιστορία της Λαυρεωτικής από το τέλος του 4ου έως τον 1ο αιώνα π.Χ. », dans *Πρακτικά ΙΣΤ’ Επιστημονικής συνάντησης Να. Αττικής (18-22 Novembre 2015)*, Nea Ionia, Printex Digital, p. 185-206.
- Pariente A., 1991**, « Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1990 », *Bulletin de Correspondance Hellénique*, 115, 2, p. 835-957.
- Parker A. J., 1992**, *Ancient Shipwrecks of the Mediterranean and the Roman Provinces*, Oxford, BAR Publishing, 566 p
- Pébarthe C., 2008**, *Monnaie et marché à Athènes à l’époque classique*, Paris, Belin, 227 p.
- Photou E., 1992**, « Ανάλυση εργαστηριακών υπολειμμάτων από την περιοχή Αγριλέζα της Λαυρεωτικής, 4ος αιώνας π.Χ. », dans *Α’ Συμπόσιο Αρχαιομετρίας και Αρχαιολογίας*, Athènes, Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως, p. 55-66.
- Photos-Jones E. et Ellis Jones J., 1994**, « The Building and Industrial Remains at Agrileza, Laurion (Fourth Century BC) and Their Contribution to the Workings at the Site », *Annual of the British School at Athens*, 89, p. 307-358.
- Ramin J., 1977**, *La technique minière et métallurgique des Anciens*, Bruxelles, Latomus, 223 p.
- Rangabé A., 1874**, « Du Laurium », dans *Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l’Institut de France*, 1ère sér., t. VIII, p. 297-346.
- Reger G., 1994**, *Regionalism and change in the Economy of Independant Delos, 314-137 B.C.*, Berkeley, Oxford, Los Angeles, University of California Press, 396 p.
- Rehren T. et Prange M., 1998**, « Lead Metal and Patina: a Comparison », *Metallurgica Antiqua, Der Anschnitt*, 8, p. 183-196.
- Rehren T. et al., 1999**, « Litharge from Laurion. A Medical and Metallurgical Commodity from South Attika », *L’Antiquité Classique*, 68, p. 299-308.
- Rehren T. et al., 2002**, « Ores from the Ore Washeries in the Lavriotiki », *Metalla*, 9, 1, p. 27-46.
- Rihll T. E., 2001**, « Making Money in Classical Athens », dans Mattingly D. J. et Salmon J. (dir.), *Economies beyond Agriculture in the Classical World I*, Londres, New York, Routledge, p. 115-142.
- Ross J. et al., 2021**, « The Lavrion Silver District: Reassessing its Ancient Mining History », *Geoarchaeology*, p. 1-26. DOI : <https://doi.org/10.1002/gea.21852>.
- Schnabel C., 1907**, *Traité théorique et pratique de métallurgie. Cuivre-Plomb-Argent-Or*, Paris-Liège, Béranger, 1200 p.
- Simon E., 1983**, *Festivals of Attica. An Archaeological Commentary*, Madison, University of Wisconsin Press, 122 p.
- Stos-Gale Z. A. et Gale N. H., 1982**, « The Sources of Mycenaean Silver and Lead », *Journal of Field Archaeology*, 9, 4, p. 467-485.
- Tchernia A., 1968-70**, « Premiers résultats des fouilles de juin 1968 sur l’épave 3 de Planier », *Études classiques*, 3, p. 66-67.
- Treister M. Y., 1996**, *The Role of Metals in Ancient Greek History*, Leiden-New York-Cologne, Brill, 481 p.
- Tsaimou C., 1988**, *Εργασία και ζωή στο Αρχαίο Λαύριο σε εγκατάσταση εμπλουτισμού μεταλλευμάτων τον 4^ο αιώνα π.Χ.*, Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., 445 p.
- Tsaimou C. et al., 2015**, « Analytical and Technological Evaluation of Ancient Lead Slags

from Lavrion, Attika, Greece », *Mediterranean Archaeology and Archaeometry*, 15, 2, p. 113-127.

Tsakiridis P. E. et al., 2012, « Investigation of Ancient Lead Sags from «Ari» at Lavrion and Related Metallurgical Recycling Activities », dans Zacharias N. et al. (dir.), *Proceedings of the 5th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens 8-10 October 2008*, Athènes, Éditions Papazissis, p. 867-881.

Tylecote R. F., 1987, *The Early History of Metallurgy in Europe*, Londres, New York, Longman, 391 p.

Tylecote R. F., 1992, *A History of Metallurgy*, Londres, Institute of Materials, 205 p.

Van Driessche V., 2009, *Des étalons pré-monétaires au monnayage en bronze*, Louvain-la-Neuve, Association Professeur Marcel Hoc, 170 p.

Whitehead D., 2019, *Xenophon Poroi (Revenue-Sources). Translated with Introduction and Commentary by David Whitehead*, Oxford, Oxford University Press, 340 p.

Wittick G .C., 1961, « Casting Technique of Romano-British Lead Ingots », *Journal of Roman Studies*, 51, p. 105-111.

Christophe Flament

Université de Namur

Centre Fontes Antiquitatis/Institut Patrimoines,
Transmissions, Héritages (PaTHs)

christophe.flament@unamur.be

Bulletin de l'APERA, n° 2
Imprimé le 1^{er} décembre 2022
ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

PrintOclock - Imprimerie en ligne
(www.printoclock.com/)
229, route de Seysses
31100 Toulouse

DÉCEMBRE 2022

Après un premier numéro sorti en décembre 2021, axé sur l'expérimentation en Protohistoire, nous avons souhaité laisser plus de liberté aux auteurs dans le choix des sujets traités au sein des articles de ce deuxième numéro. Si le mot d'ordre reste bien évidemment l'expérimentation, des contextes très diversifiés y sont présentés puisqu'aucune borne chronologique, ni aucune limite géographique n'étaient imposées. Ainsi, les articles discutent de régions et de périodes variées : la Bretagne au Néolithique, l'Europe occidentale de l'âge du Bronze ou encore l'Égypte, la Grèce, l'Italie et la Gaule durant l'Antiquité.

Plus que les contextes chrono-culturels étudiés, ce sont les thématiques abordées qui attestent de la richesse et de l'importance en archéologie de la démarche expérimentale. Plusieurs des formes prises par l'expérimentation sont illustrées dans ces pages : véritable méthode d'étude scientifique, familiarisation avec des pratiques anciennes, outil de médiation et de valorisation... Ainsi, les interrogations quant à ces démarches — leurs mises en place, leurs rôles au sein du monde de la recherche, leurs possibles combinaisons, leurs limites — sont au centre des problématiques des articles traités dans ce nouveau numéro du *Bulletin de l'APERA*.

Illustration page de couverture :
*Travail au ciseau plat d'une ébauche de tambour
de colonne, en 2022 par les Fabri Tignuarii.*
© Charlotte Billault

ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

